

**PRODUCTION ECRITE – ASPECT ESSENTIEL DANS
L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS**

Pulatova Umida Baxramjanonna

Prof de français à l'Université des langues du monde de L'Ouzbékistan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10442195>

Pour tirer le plus grand profit des nombreux avantages du jeu sans tomber dans le piège de ses possibles inconvénients, il importe de mieux le connaître pour mieux l'utiliser. Sans prétendre nullement épuiser un sujet extrêmement vaste, je souhaiterais fournir aux enseignants désireux d'intégrer une fois pour toutes le jeu dans leur sac à malices quelques éléments théoriques de réflexion, illustrés par des exemples pratiques.

Pour ce faire, je proposerai ici un parcours en trois temps : je broserai d'abord un rapide tableau historique de l'évolution des notions de jeu, pour ensuite tenter de démêler quelque peu le réseau apparemment inextricable de significations contradictoires attribuées au jeu, pour aborder finalement de manière plus concrète les différents niveaux de référence sémantique du jeu en classe de FLE.

Quelques éléments historiques sur les notions de jeu

L'utilisation du jeu dans la classe de FLE s'inscrit dans le cadre plus global de l'utilisation pédagogique du jeu et, de ce fait, est marquée par diverses déterminations sociales, historiques et culturelles. Ainsi, en Occident, on ne peut que constater une idéalisation croissante du jeu et, plus particulièrement, du jeu exalté comme principe de base de l'éducation. Or, il n'en a pas toujours été ainsi. Retraçons ici très rapidement les principaux jalons de l'évolution historique des notions de jeu, en nous intéressant plus particulièrement aux rapports entre jeu et éducation.

La tradition aristotélicienne, qui a prévalu depuis l'Antiquité et jusqu'au XVIIIe siècle, a contribué à pérenniser une définition du jeu "en creux" ; autrement dit, on n'a pas défini le jeu par ce qu'il est censé être, mais plutôt par ce qu'il n'est pas. De la sorte, les notions de détente et de divertissement gratuit qui y sont le plus souvent associées trouvent leur pendant dans l'effort et l'utilité rattachés aux activités "sérieuses". Le jeu se trouve alors inscrit dans une dialectique qui, tout en l'ancrant dans un certain paradigme, semble l'écarter définitivement du paradigme opposé :

le jeu

le gratuit

le stérile

le sérieux

l'utile

le fécond

le loisir

le travail

le non réel

le réel

l'art

la science

De plus, le jeu en général était alors lié soit à l'enfant, dont la représentation était bien moins positive que celle d'aujourd'hui, soit au jeu de hasard et notamment au jeu d'argent, négativement connoté. En fait, il faut attendre la période de la Renaissance pour assister à un regain d'intérêt envers le jeu et aussi aux débuts de la "domestication éducative" des activités ludiques. C'est en effet de cette époque que datent de nombreuses ruses pédagogiques destinées à "dorer la pilule" d'un processus d'enseignement parfois difficile à avaler. Dès lors, le jeu entre dans l'éducation des princes, mais aussi dans les collèges religieux, par exemple par le biais de lotos ou de jeux de l'oie historiques, mais aussi par celui de petits dialogues en latin sur le thème du jeu, antécédents des jeux de rôles dans la classe de langue.

Mais la véritable rupture avec la conception aristotélicienne du jeu survient beaucoup plus tard, à l'époque romantique, au cours de laquelle l'enfant devient porteur de valeurs positives liées à l'origine et la nature. On considère alors que les actions de l'enfant, qui serait préservé des influences négatives de la société, sont expressives de la vérité. Le jeu étant envisagé comme une activité éminemment enfantine, il devient donc enfin une activité sérieuse, dans la mesure où il est censé conduire à un développement "naturel". Ces idées empiriques, reprises aux XIXe et au XXe siècles par les biologistes et les psychologues pour justifier la nécessité biologique du jeu, étayaient fortement la croyance actuelle en la valeur éducative des activités ludiques.

Pour sa part, D.W. Winnicott, avec ses théories sur le jeu en tant qu'aire transitionnelle, fortement influencées par le romantisme, est le pilier de la valorisation contemporaine du jeu. De nos jours, le jeu se débat entre la dévalorisation héritée d'une longue tradition, toujours prégnante, et la survalorisation romantique, fortement ancrée dans les esprits. C'est ainsi que le jeu se retrouve pris dans un réseau d'analogies contradictoires, et rares sont ceux parmi les théoriciens les plus reconnus et encore moins parmi les pédagogues qui perçoivent que le jeu est d'abord un fait de langage. En effet, s'il est une idée clé pour qui veut aborder avec rigueur le jeu, c'est celle selon laquelle le jeu est un fait de pensée et un fait de langage. Cela implique la nécessité de reconnaître qu'il n'y a pas de vérité naturelle du langage, mais seulement un fonctionnement pragmatique et social. Toute parole sur le jeu est dès lors une œuvre sociale de désignation et d'interprétation, certes arbitraire

mais non insensée, qui relève d'une logique donnée et produit des effets. Chercher à tout prix le référent phénoménologique du jeu, vouloir à tout prix penser ce terme en dehors de ses usages concrets, c'est ignorer que derrière lui se tisse un réseau d'analogies. Le philosophe Jacques Henriot souligne à juste titre que le jeu est toujours une métaphore, et qu'il convient de distinguer les différents niveaux auxquels cette métaphore renvoie. Nous y reviendrons bientôt, vu l'incidence que cela peut avoir sur la pratique des jeux pédagogiques et parfois sur leurs dérives.

References:

1. G. Brougère, Jeu et éducation, L'Harmattan, 1995.
2. Donald Woods Winnicott, Jeu et réalité, L'Espace potentiel, Gallimard, 1975.

